

**Матеріали VI науково-практичної конференції з дитячої хірургії
з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої хірургії»
23–24 травня 2013 р. (тези конференції)**

Даньшин Т.І., Письменний В.Д., Солодкий М.І., Максакова І.С., Янчук Д.О.

**Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», Київ, Україна**

Спосіб хірургічного лікування екстрофії сечового міхура

ВСТУП

Незважаючи на більш ніж вікову історію вивчення, проблема хірургічної корекції екстрофії сечового міхура залишається актуальною. Екстрофія сечового міхура є тяжкою вродженою вадою розвитку, частота якої становить 1:15000–40000 новонароджених.

До теперішнього часу тривають дискусії щодо оптимальних термінів (віку) хірургічної корекції та вибору оперативної методики. Це зумовлено високим відсотком незадовільних функціональних результатів, насамперед щодо утримання сечі, а також розвитком тяжких ускладнень з боку сечовивідної системи, включаючи висхідні інфекції, що виникають унаслідок змішування сечі та калу.

Різноманіття запропонованих хірургічних втручань свідчить про відсутність універсального методу корекції, який би забезпечував стабільні та задовільні функціональні результати.

На сьогодні виділяють два основні напрями хірургічного лікування цієї вади:

1. Реконструкція сечового міхура з використанням місцевих тканин;
2. Формування штучного сечового міхура.

Найбільш патогенетично обґрунтованим вважається використання власних тканин для реконструкції сечового міхура. Однак реалізація цієї методики можлива за наявності достатніх розмірів міхурової пластинки та сприятливих анатомічних умов. Рекомендований термін первинної реконструкції — перші 72 години життя з обов'язковим відновленням лонного зчленування та формуванням внутрішнього сфінктерного механізму уретри. З огляду на тривалість і травматичність втручання дитина повинна мати достатню масу тіла та не мати тяжких супутніх вад розвитку.

Оскільки зазначені умови дотримуються не в усіх новонароджених, альтернативою є формування штучного сечового міхура. Істотним недоліком таких операцій є високий ризик інфекційних ускладнень з боку сечовивідних шляхів із можливим наслідком у вигляді вторинно зморщеної нирки та розвитку хронічної ниркової недостатності.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

У період з 2000 по 2012 рр. у клініці спостерігали 22 дітей з екстрофією сечового міхура.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

У 5 пацієнтів оперативне втручання з використанням місцевих тканин виконано в неонатальному періоді (у віці від 2 до 10 діб життя). Отримані результати визнано незадовільними.

У 2 пацієнтів відзначено розходження післяопераційної рани та неспроможність швів міхурової пластинки (в одному випадку пластика лонного зчленування не виконувалася; у другому — операцію проведено на 10-ту добу життя).

В однієї дитини в передопераційному періоді перед корекцією епіспадії на тлі занепокоєння відбулася евагінація сечового міхура через дефект передньої черевної стінки діаметром 0,3 см, що потребувало екстреної цистектомії.

У 2 пацієнтів сформований сечовий міхур функціонує незадовільно: зберігається нетримання сечі та рецидивуючі загострення хронічної інфекції сечовивідних шляхів. Діти перебувають під динамічним наглядом, отримують реабілітаційну терапію; вирішується питання подальшої хірургічної тактики.

У 15 пацієнтів виконано формування штучного сечового міхура зі створенням уретри у віці від 2 до 8 років.

П'ятеро пацієнтів прооперовані у віці старше 10 років, із них троє — після невдалої реконструкції місцевими тканинами.

У 12 дітей первинно сформовано штучний сечовий міхур за розробленою в клініці методикою. Віддалені результати визнано задовільними.

Трьом пацієнтам, раніше оперованим за початковим варіантом методики, у зв'язку з ретракцією міжрезервуарної перегородки виконано формування неоуретри за вдосконаленою технікою.

Двом пацієнтам, оперованим в інших установах за способом А.В. Мельникова, у зв'язку з вираженим нетриманням сечі, формуванням калових конкрементів і тяжкою інфекцією сечовивідної системи знадобилася повторна реконструктивна операція за запропонованою методикою (у віці 12 і 14 років відповідно).

Розроблено спосіб хірургічного лікування екстрофії сечового міхура (патент № 30906 від 11.03.2008).

Техніка операції включає нижньосерединну лапаротомію з висіченням міхурової пластинки та перетином сечоводів біля їх устів, мобілізацію сигмоподібної кишки з урахуванням довжини, необхідної для низведення на промежину.

Пряма кишка пересікається на межі із сигмоподібною; проксимальний кінець герметизується. Сечоводи імплантуються інвагінаційним способом у просвіт прямої кишки з подальшим ушиванням її дворядним швом.

На рівні перехідної складки очеревини виконується розсічення серозно-м'язового шару прямої кишки по передній півокружності та демукозація дистального відділу майже по всій півокружності зі збереженням смужки слизової оболонки шириною до 1 см на 5–6 годинах умовного циферблата.

З боку промежини слизова оболонка висікається конусоподібно, формується канал неоуретри діаметром не більше 1 см із безперервним швом.

Сигмоподібна кишка низводиться інтраректально; накладаються шкірно-слизові шви по колу анального отвору та сформованої уретри.

З боку черевної порожнини краї м'язової оболонки фіксуються до низведеної кишки з подальшою перитонізацією тазового дна.

У ході втручання резервуар промивається 1–2% розчином повідон-йоду.

Запропонована техніка забезпечує розташування новосформованої уретри та низведеної кишки в межах сфінктерного комплексу прямої кишки, що сприяє формуванню механізму утримання та запобігає змішуванню сечі й калу.

Оцінку результатів проводили через 12 місяців після операції. Катамнестичне спостереження (до 7 років) здійснено у 12 пацієнтів.

Аналізували скарги, клінічні показники функції утримання сечі та калу, наявність або відсутність їх змішування, стан сечоводів і нирок (за даними УЗД та екскреторної урографії), лабораторні показники крові та сечі. В останні роки додатково проводиться ендоскопічна оцінка сформованого резервуара.

У 8 пацієнтів результати розцінено як добрі, у 4 — як задовільні.

ВИСНОВКИ

1. Хірургічне лікування екстрофії сечового міхура має реконструктивно-пластичний характер.
2. Корекція вади є етапною та потребує індивідуалізованого підходу.
3. Розроблена в клініці методика формування штучного сечового міхура забезпечує задовільні функціональні результати та може розглядатися як метод вибору у разі неможливості первинної реконструкції місцевими тканинами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мельников А.В. До питання про утворення штучного сечового міхура // Новий хірургічний архів. – 1924. – Т. 6, кн. 2–3. – С. 259–264.
2. Возіанов О.Ф., Люлько О.В. Урологія. – Київ: Вища школа, 1993. – С. 254–260.
3. Казачков С.А. Хірургічне лікування нетримання сечі при екстрофії сечового міхура у дітей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1990.
4. Brock J.W. III, O'Neill J.A. Jr. Bladder exstrophy // Pediatric Surgery. – Vol. 2. – Boston: Mosby Year Book Inc., 1998. – P. 1709–1759.
5. Сітковський М.Б., Даньшин Т.І., Каплан В.М., Письменний В.Д., Пінчук В.П. Спосіб лікування екстрофії сечового міхура. Авторське свідоцтво СРСР № 1466721. Бюлетень № 21. – 23.03.1989.
6. Спосіб лікування екстрофії сечового міхура. Патент на корисну модель № 30906. Бюлетень. – 11.03.2008.